

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Бобомурадова Юлдуз Садирдиновна

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

